

Convite participação em pesquisa

Prezado(a),

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa científica que tem como objetivo aprofundar o entendimento sobre as diferentes dimensões do tecnoestresse e suas implicações na indústria de software. Sua participação é essencial para contribuir com informações relevantes e fortalecer a integração entre a prática profissional e o avanço do conhecimento acadêmico.

Resumo da Pesquisa

Este estudo visa analisar como o tecnoestresse afeta os profissionais de TI e o ambiente de desenvolvimento de software em empresas brasileiras, identificando seus impactos no bem-estar e no trabalho a partir da aplicação da escala RED/TIC (Recursos, Emoções/Experiência, Demandas/Tecnologia da Informação e Comunicação). Os resultados contribuirão para o avanço do conhecimento científico e para a compreensão de como as demandas relacionadas às TIC moldam as experiências de estresse.

Como Participar

A participação é voluntária e consiste em responder a um questionário eletrônico com questões objetivas e abertas com tempo estimado de 3 a 5 minutos para responder. Todas as informações fornecidas serão tratadas de forma confidencial e anônima, sendo utilizadas exclusivamente para fins acadêmicos.

Agradecemos imensamente pela sua colaboração!! Caso tenha dúvidas ou precise de mais informações, não hesite em entrar em contato conosco.

Atenciosamente,

Gustavo Reolon (BES, UTFPR - Dois Vizinhos/PR, reolon@alunos.ufpr.edu.br)

Profa. Dra. Alinne C. C. Souza (BES, UTFPR - Dois Vizinhos/PR, alinnesouza@utfpr.edu.br)

* Indica uma pergunta obrigatória

1. Aceito participar da pesquisa voluntariamente ? *

Marcar apenas uma oval.

Sim Pular para a pergunta 2

Não

Pesquisa sobre tecnoestresse em Empresas Brasileiras de Software e seus impactos

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Título da pesquisa: "Análise do Tecnoestresse em Empresas Brasileiras de Software e seus Impactos nos Profissionais de TI e no Ambiente de Desenvolvimento a partir da Escala RED/TIC"

A) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa citada acima. O presente documento contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos realizando.

1. Apresentação e Objetivo da pesquisa.

O motivo de realizar esta pesquisa é analisar como o tecnoestresse afeta os profissionais de TI e o ambiente de desenvolvimento de software em empresas brasileiras, identificando seus impactos no bem-estar e no trabalho a partir da aplicação da escala RED/TIC (Recursos, Emoções/Experiência, Demandas/Tecnologia da Informação e Comunicação). Os resultados contribuirão para o avanço do conhecimento científico e para a compreensão de como as demandas relacionadas às TIC moldam as experiências de estresse.

3. Participação na pesquisa.

Os participantes serão convidados a responder a um questionário estruturado que abordará aspectos relacionados ao perfil demográfico, às dimensões do tecnoestresse, segundo a escala RED/TIC, que influenciam e impactam o bem-estar dos profissionais de TI, bem como intervenções para prevenir ou minimizar os efeitos negativos do tecnoestresse para esses profissionais.

O tempo estimado de participação será de aproximadamente 3 a 5 minutos, e os dados serão coletados de forma anônima, garantindo a confidencialidade das respostas. Os resultados obtidos fornecerão um conhecimento aprofundado sobre os desafios enfrentados pela indústria e as lacunas que ainda precisam ser abordadas na Engenharia de Software.

4. Confidencialidade.

Os dados coletados serão armazenados em um dispositivo eletrônico local e seguro com acesso restrito aos pesquisadores garantindo a confidencialidade das informações. Após o armazenamento dos dados em local seguro será realizada a exclusão de qualquer registro ou dado do ambiente virtual de forma a evitar que as informações dos participantes fiquem acessíveis ou possam ser recuperadas indevidamente. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 anos após o término da pesquisa. Depois desse tempo, eles serão destruídos. A sua identidade será tratada com sigilo, atendendo à legislação brasileira, em

especial, e as informações do estudo serão divulgadas somente para finalidades acadêmicos e científicos.

5. Riscos e Benefícios.

5a) Riscos: Os riscos envolvidos na sua participação consistem em um possível desconforto psicológico devido à reflexão sobre práticas profissionais, que pode gerar momentos de estresse ou frustração, especialmente se questões delicadas forem abordadas. Além disso, há um risco de exposição involuntária de informações pessoais, caso os dados não sejam tratados de maneira adequada. No entanto, garantimos que todas as informações fornecidas serão tratadas de forma confidencial, e a participação é completamente voluntária, podendo ser interrompida a qualquer momento sem consequências negativas para o participante. Riscos associados ao uso do ambiente virtual da plataforma Google Forms, embora a ferramenta utilize criptografia e outras medidas de segurança para proteger os dados coletados, ainda existem riscos devido às limitações tecnológicas da plataforma, como a possibilidade de violações de dados, comprometimento por ataques cibernéticos ou falhas de sistema. Para mitigar esses riscos, serão realizados backups regulares em dispositivos locais seguros, como uma medida de proteção contra possíveis falhas de sistema ou ataques. Além disso, para garantir a privacidade dos participantes, a pesquisa será conduzida de forma totalmente anônima, e nenhum dado sensível será coletado, evitando qualquer prejuízo aos participantes. A plataforma Google Forms será utilizada exclusivamente nas versões mais recentes, assegurando que as últimas medidas de segurança estejam sempre em vigor.

5b) Benefícios: A pesquisa contribuirá para e identificar e compreender os principais critérios de priorização de requisitos adotados tanto no meio acadêmico quanto na indústria, a fim de obter uma visão abrangente das práticas atuais nesse domínio. Espera-se que os resultados obtidos nesse estudo contribuam significativamente para a comunidade acadêmica e profissional, A pesquisa aprofundará o conhecimento sobre práticas de priorização de requisitos na indústria, permitindo identificar lacunas, desafios e oportunidades para aprimorar técnicas existentes. Os dados coletados possibilitarão a triangulação com informações da literatura, fortalecendo a base de conhecimento na área de Engenharia de Software.

6. Critérios de inclusão e exclusão.

6a) Inclusão: Os participantes da pesquisa devem ser profissionais da área de desenvolvimento de software. Participantes que concordem em responder ao questionário e permitindo a coleta de dados relevantes.

6b) Exclusão: Não aplicável ao estudo.

7. Direito de sair da pesquisa e a esclarecimentos durante o processo.

Você tem liberdade de recusar-se a participar ou retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem necessidade de comunicado prévio. Sua recusa em participar ou sua saída do projeto não acarretará qualquer penalidade nem prejuízo. O Sr.(a) não terá seu nome divulgado em publicação que possa resultar do estudo. Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Em caso de dúvidas desta

pesquisa e para todas as questões relativas ao estudo ou para se retirar do mesmo, poderão se comunicar com Leonardo

B) CONSENTIMENTO:

Ao aceitar esse termo você declara que foi informado(a) dos objetivos da pesquisa **“Análise do Tecnoestresse em Empresas Brasileiras de Software e seus Impactos nos Profissionais de TI e no Ambiente de Desenvolvimento a partir da Escala RED/TIC”** de maneira clara e detalhada, e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão de participar se assim o desejar.

Ao aceitar esse termo você declara que concorda em participar da pesquisa com consentimento livre e esclarecido a esse termo que me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer suas dúvidas.

Eu, pesquisador responsável declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, riscos e benefícios e ter respondido da melhor forma possível às questões formuladas.

Agradecemos imensamente sua colaboração!

2. *

Marcar apenas uma oval.

Li e aceito participar da pesquisa *Pular para a pergunta 3*

Li e não aceito participar da pesquisa

Perfil Pessoal e Profissional

3. **Qual é o seu sexo? ***

Marcar apenas uma oval.

Feminino

Masculino

Não Binário

Outro: _____

4. Qual é o seu nível de escolaridade? *

Marcar apenas uma oval.

- Ensino Superior incompleto
- Ensino Superior completo
- Especialização/MBA incompleto
- Especialização/MBA completo
- Mestrado incompleto
- Mestrado completo
- Doutorado incompleto
- Doutorado completo

5. Como você se autodeclara em relação à raça/cor? *

Marcar apenas uma oval.

- Preto
- Pardo
- Branco
- Amarelo
- Indígena

6. Qual é a sua Faixa Etária? *

Marcar apenas uma oval.

- Menor que 19 anos
- 19 a 22 anos
- 23 a 27 anos
- 28 a 31 anos
- 32 a 40 anos
- Acima de 40 anos

7. Qual a sua localização? *

Informar o nome e a sigla do estado, separados por hífen (Ex.: Curitiba - PR)

8. Qual é o porte da organização em que você atua? *

Marcar apenas uma oval.

Micro (até 19 funcionários)

Pequena (até 99 funcionários)

Média (até 499 funcionários)

Grande (mais de 499 funcionários)

Outro: _____

9. Qual cargo você ocupa na organização ? *

Marcar apenas uma oval.

- Gerente de Projetos
- Gerente de Produto
- Product Owner
- Scrum Master
- Analista de Negócios
- Especialista no Domínio
- Analista de Requisitos
- UX Designer
- Administrador de Banco de Dados
- Arquiteto de Software
- Engenheiro/Especialista de IA
- Desenvolvedor Frontend
- Desenvolvedor Backend
- Desenvolvedor Fullstack
- Desenvolvedor Mobile
- Testador
- DevOps
- Cientista de Dados
- Outro: _____

10. Qual é o seu tempo de experiência no cargo atual? *

Marcar apenas uma oval.

- Menos de 1 ano
- De 1 a 3 anos
- De 4 a 7 anos
- De 8 a 11 anos
- De 12 a 15 anos
- Acima de 15 anos
- Outro: _____

11. De acordo com o seu cargo, qual é o seu nível de senioridade? *

Marcar apenas uma oval.

- Júnior (funções de procedimentos simples ou que não exigem profundo conhecimento em um ramo de atuação)
- Pleno (atividades específicas, que exigem profundo conhecimento. Toma decisões apoiadas por um superior.)
- Sênior (toma decisões, e age de forma autônoma, com base no conhecimento e experiências adquiridos ao longo da carreira. Gere pessoas e projetos.)
- Não sei informar
- Outro: _____

12. Qual é o seu modelo de trabalho atual? *

Marcar apenas uma oval.

- Remoto
- Híbrido
- Presencial

Percepção sobre tecnostresse e seus impactos em Empresas Brasileiras de Software e Profissionais de TI

Esta seção visa compreender sobre o Tecnoestresse em Empresas Brasileiras de Software e seus Impactos nos Profissionais de TI e no Ambiente de Desenvolvimento a partir da Escala RED/TIC (Recursos, Emoções/Experiência, Demandas/Tecnologia da Informação e Comunicação). A Escala RED/TIC é um instrumento desenvolvido para mensurar e analisar o estresse associado ao uso das TIC, quanto às seguintes dimensões:

- **Descrença:** avalia o quanto o profissional tem mantido seu interesse, significado e envolvimento com as TIC, passando a questionar se as mesmas contribuem para seu trabalho.
- **Fadiga:** avalia o quanto o profissional se sente esgotado, cansado, disperso e com dificuldade em relaxar após seu trabalho com TIC.
- **Ansiedade:** avalia o nível de tensão, irritabilidade, impaciência, preocupação em cometer erros, destruir ou perder informações.
- **Ineficácia:** avalia o quanto o trabalhador acha difícil e se sente inseguro e ineficaz ao utilizar TIC.

13. Indique o seu grau de concordância em relação às afirmações abaixo, referentes à dimensão **DESCRENÇA** da Escala RED/TIC, que avaliam a **influência do tecnoestresse no bem-estar.** *

A dimensão **Descrença** avalia o quanto o profissional tem mantido seu interesse, significado e envolvimento com as TIC, passando a questionar se as mesmas contribuem para seu trabalho.

Para indicar a concordância de cada fator use a seguinte escala: **1 - Discordo totalmente | 2 - Discordo | 3 - Nem concordo/Nem Discordo | 4 - Concordo | 5 - Concordo totalmente**

Marcar apenas uma oval por linha.

	1	2	3	4	5
Sinto que o uso excessivo da tecnologia no meu trabalho não traz benefícios significativos	<input type="radio"/>				
Acredito que a dependência excessiva da tecnologia pode ter consequências negativas	<input type="radio"/>				
Tenho dúvidas sobre a eficácia das soluções tecnológicas utilizadas	<input type="radio"/>				
Sinto que a tecnologia muitas vezes falha em atender às minhas necessidades	<input type="radio"/>				

14. Indique o seu grau de concordância em relação às afirmações abaixo, referentes à dimensão **FADIGA** da Escala RED/TIC, que avaliam a **influência do tecnoestresse no bem-estar.** *

A dimensão **FADIGA** avalia o cansaço físico e mental decorrente do uso excessivo das TIC, que pode levar a uma diminuição da produtividade e do bem-estar do profissional.

Para indicar a concordância de cada fator use a seguinte escala: **1 - Discordo totalmente | 2 - Discordo | 3 - Nem concordo/Nem Discordo | 4 - Concordo | 5 - Concordo totalmente totalmente**

Marcar apenas uma oval por linha.

	1	2	3	4	5
Sinto-me fisicamente esgotado(a) após longas horas de trabalho com tecnologia	<input type="radio"/>				
Tenho dificuldade em manter a concentração ao lidar com demandas tecnológicas	<input type="radio"/>				
Meu trabalho é mais estressante por causa das TIC	<input type="radio"/>				
Meu trabalho é mais exigente devido às TIC	<input type="radio"/>				

15. Indique o seu grau de concordância em relação às afirmações abaixo, referentes à dimensão **ANSIEDADE** da Escala RED/TIC, que avaliam a **influência do tecnoestresse no bem-estar.** *

A dimensão **Ansiedade** avalia o nível de tensão, irritabilidade, impaciência, preocupação em cometer erros, destruir ou perder informações.

Para indicar a concordância de cada fator use a seguinte escala: **1 - Discordo totalmente | 2 - Discordo | 3 - Nem concordo/Nem Discordo | 4 - Concordo | 5 - Concordo totalmente totalmente**

Marcar apenas uma oval por linha.

	1	2	3	4	5
Sinto-me ansioso quando uso as TIC	<input type="radio"/>				
Sinto-me sobrecarregado(a) com a quantidade de informações e demandas	<input type="radio"/>				
Fico ansioso(a) quando não consigo acompanhar as mudanças tecnológicas	<input type="radio"/>				
Fico ansioso(a) quando não consigo acessar a internet ou usar meus dispositivos digitais no trabalho	<input type="radio"/>				

16. Indique o seu grau de concordância em relação às afirmações abaixo, referentes à dimensão **INEFICÁCIA** da Escala RED/TIC, que avaliam a **influência do tecnoestresse no bem-estar.** *

A dimensão **INEFICÁCIA** avalia a percepção do PROFISIONAL de que ele não está conseguindo realizar suas tarefas de forma eficiente e eficaz devido ao uso das TIC.

Para indicar a concordância de cada fator use a seguinte escala: **1 - Discordo totalmente | 2 - Discordo | 3 - Nem concordo/Nem Discordo | 4 - Concordo | 5 - Concordo totalmente totalmente**

Marcar apenas uma oval por linha.

	1	2	3	4	5
Sinto que não tenho habilidades ou conhecimentos suficientes para utilizar	<input type="radio"/>				
Tenho dificuldade em organizar e gerenciar eficientemente as demandas e	<input type="radio"/>				
Eu sinto que não estou conseguindo acompanhar as mudanças nas TIC	<input type="radio"/>				
Eu sinto que as TIC me distraem do meu trabalho	<input type="radio"/>				

17. Na sua opinião, quais são os possíveis **impactos** do tecnoestresse no bem-estar dos profissionais de TI relacionados à dimensão **DESCRENÇA?** *

A dimensão **Descrença** avalia o cansaço físico e mental associado ao uso intensivo das TIC.

18. Na sua opinião, quais são os possíveis **impactos** do tecnoestresse no bem-estar dos profissionais de TI relacionados à dimensão **FADIGA?** *

A dimensão **FADIGA** avalia o cansaço físico e mental decorrente do uso excessivo das TIC, que pode levar a uma diminuição da produtividade e do bem-estar do profissional.

19. Na sua opinião, quais são os possíveis **impactos** do tecnoestresse no bem-estar dos profissionais de TI relacionados à dimensão **ANSIEDADE?** *

A dimensão **ANSIEDADE** avalia o nível de tensão, irritabilidade, impaciência, preocupação em cometer erros, destruir ou perder informações.

20. Na sua opinião, quais são os possíveis **impactos** do tecnoestresse no bem-estar dos profissionais de TI relacionados à dimensão **INEFICÁCIA?** *

A dimensão **INEFICÁCIA** avalia a percepção do profissional de que ele não está conseguindo realizar suas tarefas de forma eficiente e eficaz devido ao uso das TIC.

21. Na sua opinião, quais são as possíveis **intervenções** para minimizar o impacto do tecnoestresse no bem-estar dos profissionais de TI relacionados à dimensão **DESCRENÇA?** *

A dimensão **Descrença** avalia o cansaço físico e mental associado ao uso intensivo das TIC.

22. Na sua opinião, quais são as possíveis **intervenções** para minimizar o impacto tecnoestresse no bem-estar dos profissionais de TI relacionados à dimensão **FADIGA?** *

A dimensão **FADIGA** avalia o cansaço físico e mental decorrente do uso excessivo das TIC, que pode levar a uma diminuição da produtividade e do bem-estar do profissional.

23. Na sua opinião, quais são as possíveis **intervenções** para minimizar o impacto tecnostresse no bem-estar dos profissionais de TI relacionados à dimensão **ANSIEDADE**?" *

A dimensão **ANSIEDADE** avalia o nível de tensão, irritabilidade, impaciência, preocupação em cometer erros, destruir ou perder informações.

24. Na sua opinião, quais são as possíveis **intervenções** para minimizar o impacto tecnostresse no bem-estar dos profissionais de TI relacionados à dimensão **INEFICÁCIA**?" *

A dimensão **INEFICÁCIA** avalia a percepção do profissional de que ele não está conseguindo realizar suas tarefas de forma eficiente e eficaz devido ao uso das TIC.

Obrigada pela sua participação e colaboração!

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários